

Всесторонняя связь методологии финансовой диагностики с различными учебными дисциплинами создает базовый фундамент для качественного роста уровня профессиональных знаний будущих экономистов и менеджеров.

Список использованных источников

1. Инновации и экономика ДНР по данным АЭН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rubin-nsdnr.ru/2015/11/11/innovatsii-i-ekonomika-dnrpo-dannyim-aen/>

2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика. – 2006. – 560 с.

4. Боталова Н.П. Совершенствование финансового управления предприятием в условиях становления рынка / Н.П. Боталова // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» Менеджер. – 2021. – № 2 (96). – С. 31-37.

УДК 336.225.673

DOI 10.5281/zenodo.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ «ТРИАДЫ-КАЧЕСТВА» НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

**БРЕДИХИНА О.А.,
соискатель кафедры цифровой аналитики и
контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье представлен методический инструментарий оценки «Триады-качества» налогового контроля, отличительной особенностью которого является применение приема стандартизации при расчете интегрального показателя качества контрольно-проверочной работы сотрудников Департамента КПП МДС, который равнозначно зависит от трех составляющих (эффективности, результативности и действенности). Его использование дает возможность определить «слабые места», проблемные точки и причины их возникновения в деятельности структурного подразделения, а также обозначить основные пути повышения эффективности государственного контроля налоговых правонарушений.

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговое правонарушение, оценка, качество, методический инструментарий, эффективность, результативность, действенность

TAX ADMINISTRATION: TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE CONCEPT

BREDIKHINA O.A.,
postgraduate student of the Department of Digital Analytics and Control,
SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail TuganBaranovsky», Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents methodological tools for assessing the «Triad-quality» of tax control, a distinctive feature of which is the use of standardization in the calculation of the integral indicator of the quality of the control and verification work of employees of the Department CEW of the MRD, which equally depends on three components (efficiency, effectiveness and efficiency). Its use makes it possible to identify “weak spots”, problem points and the causes of their occurrence in the activities of a structural unit, as well as to identify the main ways to improve the efficiency of state control of tax offenses.

Keywords: tax control, tax offense, assessment, quality, methodological tools, efficiency, effectiveness, efficiency

Постановка задачи. От качества планирования, организации, проведения и обобщения результатов контрольно-проверочной работы Департамента КИР Министерства доходов и сборов (МДС) зависит своевременность выявления, предупреждения налоговых правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц за их совершение, а также достижение поставленных задач относительно формирования республиканского бюджета.

Для оценки качества контрольно-проверочной деятельности налоговых органов в мире (в том числе в РФ) используется достаточно значительный методический инструментарий. Однако представленные методики различаются между собой как по поставленной цели, так и по системе аналитических показателей. Это актуализирует необходимость исследования вопросов методического инструментария оценки качества налогового контроля.

Анализ последних исследований и публикаций. В научном сообществе активно обсуждаются и предлагаются к использованию на практике различные «авторские методики» таких ученых, как

Аристархова М.К., Груздева В.Г., Дорофеевой Н.А., Крылова Д.В., Мороз В.В., Ребреш Л.А., Хафизова А.Р., Яшина Н.И. и др. [1-8], которые отличаются направлениями и критериями оценки. Предлагаемые разноплановые показатели и коэффициенты, сложные по своему определению и достаточно дискуссионные по целевой составляющей, не только не способствуют формированию единого подхода к его оценке, а более того – затрудняют данный процесс.

Целью статьи является разработка методического инструментария оценки «Триады-качества» налогового контроля, что позволит своевременно реагировать и выявлять недостатки в деятельности Департамента КПП МДС, а также определять причины некачественной работы и предпринимать соответствующие меры по их устранению.

Изложение основного материала исследования. Основой для разработки методического инструментария, направленного на предупреждение налоговых правонарушений, являются результаты оценки «Триады-качества» налогового контроля по выявлению налоговых правонарушений на предприятиях перерабатывающей промышленности. Этапы реализации данной методики представлены на рис. 1.

Осуществление оценки качества контрольно-проверочной работы предполагает реализацию вышеприведенных этапов. Итак, первый этап – это расчет частных показателей оценки качества контрольно-проверочной работы и определение по каждому из них эталонного (оптимального) значения, т.е. построение матрицы исходных показателей.

Данные эталонного (оптимального) значения определяются согласно его влиянию на качество контрольно-проверочной работы: если $s_i = +1$, то показатель является стимулятором (драйвером), т.е. увеличение которого улучшает общую оценку работы объекта исследования, а если $s_i = -1$, то показатель является дестимулятором (барьером), т.е. наоборот: уменьшение значения показателя положительно влияет на объект.

Эталоном будет считаться значение, образованное по следующему принципу: среди показателей-стимуляторов отбираются признаки с максимальными значениями, а среди показателей – дестимуляторов – с минимальными.

Рис. 1. Этапы реализации методики оценки «Триады-качества» налогового контроля по выявлению налоговых правонарушений

В качестве информационной базы для расчета показателей оценки качества контрольно-проверочной работы по выявлению налоговых правонарушений на предприятиях перерабатывающей промышленности выступает отчетность КТР МДС. Показатели оценки качества контрольно-проверочной работы Департамента КТР МДС по выявлению налоговых правонарушений на предприятиях перерабатывающей промышленности и их эталонное (оптимальное значение) за 2017-2021 гг. представлены в табл. 1.

На основании данных, представленных в табл. 1, можно отметить, что все показатели оценки качества контрольно-проверочной работы Департамента КТР МДС ДНР, а именно эффективности, результативности и действенности, являются

стимуляторами (драйверами), т.е. показателями, увеличение значений которых улучшает общую оценку качества работы. Если рассмотреть данные эталонного (оптимального) значения по каждому показателю, то можно увидеть, что в 55% случаев были использованы значения показателей за 2017 г., лишь в 36% – за 2021г., но также встречались и данные за 2018 и 2019 гг.

Таблица 1

Показатели оценки качества контрольно-проверочной работы
Департамента КИР МДС по выявлению налоговых
правонарушений на предприятиях перерабатывающей
промышленности и их эталонное (оптимальное значение)
за 2017-2021 гг.

Показатели	Года					Эталонное (оптимальное) значение
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Эффективности контрольно-проверочной работы</i>						
Экономическая эффективность контрольно-проверочной работы	4,064	9,558	7,345	6,319	23,710	23,71
Социальная эффективность контрольно-проверочной работы	-1,205	-0,628	-0,233	-1,815	-6,101	-0,233
Эффективности организации контрольной работы сотрудников Департамента КИР МДС	0,08	0,24	0,13	0,16	0,21	0,24
S_i						+1
<i>Результативности контрольно-проверочной работы</i>						
Количественный показатель результативности налоговых проверок	100,00	86,90	100,00	100,00	100,00	100,00
Качественный показатель результативности выездных проверок	8325,00	1986,80	1480,60	874,03	2574,67	8325,00
Показатель взысканий (возмещений) по результатам налоговых проверок	8325,00	1986,80	1262,92	733,02	1096,82	8325,00
Показатель доначислений по результатам налоговых проверок на одного сотрудника Департамента КИР	103,63	323,80	115,30	97,11	336,72	336,72
S_i						+1

Продолжение табл. 1

Показатели	Года					Эталонное (оптимальное) значение
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Действенности контрольно-проверочной работы</i>						
Коэффициент фактически уплаченных обязательств в бюджет с доначисленных платежей по результатам налоговых проверок	1,00	1,00	0,85	0,84	0,43	1,00
Коэффициент «жёсткости» налоговых проверок	0,46	0,41	0,44	0,35	0,20	0,46
Коэффициент «продуктивности» налоговых проверок	0,98	1,00	0,84	0,92	0,93	1,00
Коэффициент «согласованности» налоговых проверок	1,00	0,82	0,72	0,79	1,00	1,00
S_i						+1

На основании данных, представленных в табл. 1, можно отметить, что все показатели оценки качества контрольно-проверочной работы Департамента КПП МДС ДНР, а именно эффективности, результативности и действенности, являются стимуляторами (драйверами), т.е. показателями, увеличение значений которых улучшает общую оценку качества работы. Если рассмотреть данные эталонного (оптимального) значения по каждому показателю, то можно увидеть, что в 55% случаев были использованы значения показателей за 2017 г., лишь в 36% – за 2021 г., но также встречались и данные за 2018 и 2019 гг.

Второй этап – сопоставление данных показателей оценки качества контрольно-проверочной работы с эталонным (оптимальным) значением. Расчет стандартизированных показателей по отношению к эталонному осуществляется по формуле 1:

$$x_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{ij, \text{эталон}}}, \quad (1)$$

где x_{ij} – стандартизированное значение i -го показателя для j -го объекта по отношению к эталонному (оптимальному) показателю;

a_{ij} – значение i -го показателя для j -го объекта;

$a_{ij\text{эталон}}$ – эталонное (оптимальное) значение i -го показателя для j -го объекта.

Сопоставление данных показателей оценки качества контрольно-проверочной работы к соответствующему эталонному (оптимальному) значению представлено в табл. 2.

Таблица 2

Сопоставление данных показателей оценки качества контрольно-проверочной работы с эталонным (оптимальным) значением за 2017-2021 гг.

Показатели	Года				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<i>Эффективности контрольно-проверочной работы</i>					
Экономическая эффективность контрольно-проверочной работы	0,17	0,40	0,31	0,27	1,00
Социальная эффективность контрольно-проверочной работы	5,17	2,70	1,00	7,79	26,18
Эффективности организации контрольной работы сотрудников Департамента КПП МДС	0,33	1,00	0,54	0,67	0,88
<i>Результативности контрольно-проверочной работы</i>					
Количественный показатель результативности налоговых проверок	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
Качественный показатель результативности выездных проверок	1,00	0,24	0,18	0,10	0,31
Показатель взысканий (возмещений) по результатам налоговых проверок	1,00	0,24	0,15	0,09	0,13
Показатель доначислений по результатам налоговых проверок на одного сотрудника Департамента КПП	0,31	0,96	0,34	0,29	1,00
<i>Действенности контрольно-проверочной работы</i>					
Коэффициент фактически уплаченных обязательств в бюджет с доначисленных платежей по результатам налоговых проверок	1,00	1,00	0,85	0,84	0,43
Коэффициент «жёсткости» налоговых проверок	1,00	0,89	0,96	0,76	0,43
Коэффициент «продуктивности» налоговых проверок	0,98	1,00	0,84	0,92	0,93
Коэффициент «согласованности» налоговых проверок	1,00	0,82	0,72	0,79	1,00

На основании данных в приведенной выше таблице можно отметить, что экономическая эффективность была оптимальной в

2021 г., наиболее высокий показатель налоговой грамотности у налогоплательщиков, способствующий снижению совершения налоговых правонарушений, соответствует 2019 г., а самый высокий показатель эффективности организации контрольной работы сотрудников Департамента КПП МДС соответствует 2018 г.

Что касается сопоставления данных показателей результативности контрольно-проверочной работы, то можно увидеть, что количественный показатель результативности налоговых проверок держит эталонные значения на протяжении всего периода, кроме 2018 г.; качественный показатель результативности и показатель взысканий (возмещений) по результатам налоговых проверок показывают тенденцию снижения по сравнению с 2017 г, что является негативным результатом, который свидетельствует о недостаточно эффективной организации контрольной деятельности Департамента КПП МДС; значения показателя доначислений по результатам налоговых проверок на одного сотрудника Департамента КПП считаются эталонными в 2021г.

Сопоставление данных показателей относительно действенности контрольно-проверочной работы к соответствующему эталонному (оптимальному) значению говорит о том, что соответствие объемов фактически уплаченных обязательств в бюджет с доначисленных платежей по результатам налоговых проверок, а также коэффициенты «жесткости» и «согласованности» являются наилучшие в 2017 г. За последние три года наблюдается снижение данных показателей, что свидетельствует о необоснованности принятых решений сотрудниками Департамента КПП относительно дополнительно начисленных платежей по результатам выездных налоговых проверок, а также о нерегулярном и не в полном объеме исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств перед бюджетом Республики.

Третий этап – определение показателей II уровня – комплексных показателей качества контрольно-проверочной работы. Расчет данных показателей осуществляется с помощью суммирования средневзвешенных арифметических групповых показателей (метод по сумме средневзвешенных арифметических групповых показателей). Согласно данному методу для расчета комплексных показателей «Триады-качества» применяется

формула 2, представленная в виде суммы частных показателей с учетом их весовых коэффициентов. За эталонное (оптимальное значение) будет приниматься минимальное значение комплексного показателя по каждой группе.

$$K_{ij} = \sqrt{\sum (1 - x_{ij})^2 \cdot \beta_i} \quad , \quad (2)$$

где K_{ij} – комплексный i -ый показатель для j -го объекта;

x_{ij} – стандартизированное значение i -го показателя для j -го объекта по отношению к эталонному (оптимальному) показателю;

β_i – весовое значение i -го показателя.

Результаты произведенных расчетов, выполненные на данном этапе, представлены в табл. 3.

Таблица 3

Расчет комплексных показателей «Триады-качества» контрольно-проверочной работы за 2017-2021 гг.

Показатели	Года					Весовые коэффициенты	Эталонное (оптимальное значение)
	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Эффективности контрольно-проверочной работы</i>							
Экономическая эффективность контрольно-проверочной работы	0,17	0,40	0,31	0,27	1,00	0,47	
Социальная эффективность контрольно-проверочной работы	5,17	2,70	1,00	7,79	26,18	0,20	
Эффективность организации контрольной работы сотрудников Департамента КПП МДС	0,33	1,00	0,54	0,67	0,88	0,33	
Комплексный показатель эффективности контрольно-проверочной работы	1,987	0,862	0,542	3,084	11,263	-	0,542
<i>Результативности контрольно-проверочной работы</i>							
Количественный показатель результативности налоговых проверок	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00	0,29	

Продолжение табл. 3

Показатели	Года					Весовые коэффициенты	Эталонное (оптимальное значение)
	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Качественный показатель результативности выездных проверок	1,00	0,24	0,18	0,10	0,31	0,11	
Показатель взысканий (возмещений) по результатам налоговых проверок	1,00	0,24	0,15	0,09	0,13	0,28	
Показатель доначислений по результатам налоговых проверок на одного сотрудника Департамента КИР	0,31	0,96	0,34	0,29	1,00	0,32	
Комплексный показатель результативности контрольно-проверочной работы	0,392	0,481	0,644	0,695	0,513	-	0,392
<i>Действенности контрольно-проверочной работы</i>							
Коэффициент фактически уплаченных обязательств в бюджет с доначисленных платежей по результатам налоговых проверок	1,00	1,00	0,85	0,84	0,43	0,36	
Коэффициент «жёсткости» налоговых проверок	1,00	0,89	0,96	0,76	0,43	0,28	
Коэффициент «продуктивности» налоговых проверок	0,98	1,00	0,84	0,92	0,93	0,21	
Коэффициент «согласованности» налоговых проверок	1,00	0,82	0,72	0,79	1,00	0,15	
Комплексный показатель действенности контрольно-проверочной работы	0,009	0,090	0,161	0,182	0,455		0,009

По результатам представленных расчетов комплексных показателей качества, характеризующих совокупность частных показателей, можно сделать следующие выводы:

- Эталонное значение комплексного показателя эффективности контрольно-проверочной работы показано в 2019 г. – 0,542.

- Что касается комплексного показателя результативности контрольно-проверочной работы, то его эталонное (оптимальное) значение представлено в 2017 г. и составляет 0,392.

- Оптимальное значение комплексного показателя действенности контрольно-проверочной работы также представлено в 2017 г. – 0,009.

Четвертый этап – определение интегрального показателя, позволяющего оценить всю «Триаду-качества» контрольно-проверочной работы КПР МДС ДНР. Расчет данного показателя осуществляется по каждой группе, с учетом весовых коэффициентов значимости (формула 3).

$$ИП_{кр} = \sum \beta_i \cdot K_{ij}, \quad (3)$$

где $ИП_{кр}$ – интегральный показатель контрольно-проверочной работы;

K_{ij} – комплексный i -ый показатель для j -го объекта;

β_i – весовое значение i -го показателя.

В табл. 4 представлен расчет интегрального показателя контрольно-проверочной работы КПР МДС ДНР за 2017-2021 гг.

Таблица 4

Расчет интегрального показателя контрольно-проверочной работы КПР МДС ДНР за 2017-2021 гг.

Показатели	Года					Весовые коэффициенты	Эталонное (оптимальное значение)
	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексный показатель эффективности контрольно-проверочной работы	1,987	0,862	0,542	3,084	11,263	0,46	0,542
Комплексный показатель результативности контрольно-проверочной работы	0,392	0,481	0,644	0,695	0,513	0,32	0,392

Продолжение табл. 4

Показатели	Года					Весовые коэффициенты	Эталонное (оптимальное значение)
	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексный показатель действенности контрольно-проверочной работы	0,009	0,090	0,161	0,182	0,455	0,22	0,009
Интегральный показатель контрольно-проверочной работы	1,041	0,570	0,491	1,6781	5,445	-	0,377

Полученные значения интегральных показателей за 2017-2021 гг. позволяют в дальнейшем провести ранжирование-упорядочивание их по степени проявления количественного признака, при этом каждому году присваивается оценка, соответствующая его месту в ранжированном ряду.

Итак, пятый этап – это ранжирование показателей, т.е. оценка качества контрольно-проверочной работы по годам и определение наилучшего (оптимального) его значения (табл. 5). Чем ближе значение к оптимальному, тем лучше его оценка. По результатам расчета интегрального показателя контрольно-проверочной работы Департаментом КПП МДС по выявлению налоговых правонарушений на предприятиях перерабатывающей промышленности определено его эталонное (оптимальное) значение – 0,377. Эталонное значение по двум комплексным показателям результативности и действенности контрольно-проверочной работы относится к 2017 году, а эффективности к 2019 году.

Таблица 5

Оценка качества контрольно-проверочной работы
Департаментом КПП МДС по выявлению налоговых
правонарушений на предприятиях перерабатывающей
промышленности за 2017-2021 гг.

Показатель	Года				
	2017	2018	2019	2020	2021
Интегральный показатель контрольно-проверочной работы	1,041	0,570	0,491	1,6781	5,445
Рейтинговое место	III	II	I	IV	V

Итак, согласно проведенным расчетам оценки качества контрольно-проверочной работы Департаментом КПР МДС по выявлению налоговых правонарушений на предприятиях перерабатывающей промышленности за 2017-2021 гг., нами было определено, что лучший результат был получен в 2019 г. – 0,491, что является наименьшим расстоянием от эталонного (оптимального значения 0,377). С небольшим отклонением второе место занимает интегральный показатель 2018 г. Худший результат интегрального показателя – 5,445 – представлен в 2021 г, причем относительное отклонение от эталонного значения достаточно существенное, более 14,5 раз. Визуализация данных интегрального показателя представлена на рис. 2.

Рис. 2. График значений интегрального показателя за 2017-2021 гг.

Шестой этап – это определение «слабых мест» в деятельности Департамента КПР МДС, а также причин некачественной работы и разработка мероприятий по повышению «Триады-качества» контрольно-проверочной работы Департамента КПР МДС.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, результаты оценки качества контрольно-проверочной работы Департамента КПР МДС по выявлению налоговых правонарушений свидетельствуют о том, что за последние два года наблюдается тенденция снижения показателей эффективности, результативности и действенности работы данного структурного подразделения МДС ДНР. Перспективами дальнейших

исследований является разработка путей повышения эффективности государственного контроля налоговых правонарушений с применением цифровых технологий в деятельности органов МДС ДНР и предоставлением различных цифровых услуг, что позволит своевременно предупреждать и выявлять правонарушения, обеспечивая весомую поддержку экономике Республике.

Список использованных источников

1. Аристархова М.К. Концепция оценки деятельности налоговых органов / М.К. Аристархова, А.Ю. Шеина // Экономика и управление. – 2015. – №2. – С. 79-83.
2. Груздева В.Г. Методические аспекты комплексной оценки эффективности основных форм налогового контроля: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук: 08.00.10 / В.Г. Груздева. – Нижний Новгород, 2010. – 21 с.
3. Дорофеева Н.А. О показателях оценки эффективности деятельности налоговых инспекций / Н.А. Дорофеева, А.В. Суворов // Финансовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 69-72.
4. Крылов Д.В. Экономическая оценка организации налогового администрирования: автореферат дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ижевск. гос. техн. ун-т. – Ижевск, 2000. – 27 с.
5. Мороз В.В. Показатели эффективности работы налоговых органов / В.В. Мороз, С.В. Мороз // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – №2. – С. 50-52.
6. Ребреш Л.А. Вопросы оценки эффективности налогового контроля / Л.А. Ребреш // Вестник Челябинского государственного университета. – 2004. – Т. 8. – № 1. – С. 118-123.
7. Хафизова А.Р. Показатели оценки эффективности деятельности налоговых органов: обзор существующих подходов / А.Р. Хафизова // Налоговая политика. – 2012. – № 31 (511). – С. 18-24.
8. Яшина Н.И. Оценка эффективности налогового контроля с учетом риска исполнения налоговых обязательств / Н.И. Яшина, А.А. Александров // Известия УрГЭУ. – 2016. – № 3 (65). – С. 50-64.